
INFLUÊNCIA DA INSERÇÃO PERCENTUAL DE NANOTUBO DE CARBONO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS FIOS DE LIGA AL-5%CU

DOI: 10.5281/zenodo.15082689

Yury Yashyn Fonseca Lopes Leite¹

¹Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
yuryleite36@gmail.com

Lourival Alves de Souza Neto²

²Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
l.neto90@hotmail.com

João Batista Santos Filho³

³Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
juniorsetap@gmail.com

Lorena Greice Oliveira Gama⁴

⁴Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
lorena_greice@hotmail.com

Luiz Gabriel da Silva Nascimento⁵

⁵Doutor em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Pará
luiz.nascimento@ifpa.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais.

Introdução: A fabricação de nanocompósitos reforçados com Nanotubo de Carbono (NTC) tem despertado interesse nas comunidades científicas devido ao seu grande potencial de aplicações. O uso de NTC em nanocompósito com matrizes metálicas permitem melhorar as qualidades dos materiais, como no caso do alumínio e suas ligas, que pode melhorar suas propriedades mecânicas, tornando atraente para construções mecânicas. Entre as ligas de alumínio conhecidas, as do sistema Al-Cu possuem como principal característica a sua resistência e desempenho mecânico, permitindo a sua aplicação em setores automotivo e aeronáutico. **Objetivo:** A proposta desse trabalho é avaliar as propriedades mecânicas à tração dos fios de nanocompósitos com matriz de liga Al-5%Cu com inserção percentual de 0,2% e 0,6% de NTC como reforço, seguindo a metodologia apresentada na norma ABNT NBR 6810. **Metodologia:** Para a fabricação dos fios, foi feita a fundição do material em um forno tipo Mufla, onde para a fabricação desses fios, foi feito um cálculo estequiométrico para balancear as massas dos materiais para a confecção. E em seguida foi despejado o material em uma lingoteira, e depois realizado o processo de conformação mecânica para o lingote assumir a forma de fios com diâmetro de 1,2 mm. Seguindo a norma NBR 6810, foi realizado o ensaio de tração nos fios com 100 mm de distância entre as garras, onde para esse ensaio, foram utilizados 6 corpos de prova para os fios de referência e os com adição de 0,2% e 0,6% de NTC. Após o

ensaio, foram utilizados os dados gerados para cada CP de cada material. **Resultados:** Os resultados mostraram que os fios de referência obtiveram os melhores resultados em relação aos fios com inserção percentual de NTC. Os fios de liga AL-5%Cu apresentou limite de resistência de $124,99 \pm 6,34$ MPa, limite de escoamento de $98,80 \pm 6,69$ MPa, alongamento de $11,56 \pm 5,60\%$, módulo de elasticidade de $7,28 \pm 2,99$ GPa, resiliência de $193,46 \pm 63,89$ N×mm e tenacidade de $1211,36 \pm 482,31$ N×mm. Os fios com inserção de 0,2% e 0,6% de NTC tiveram uma redução nas propriedades mecânicas de limite de resistência, limite de escoamento e tenacidade, tendo uma redução, respectivamente, de 7,55%, 1,03% e 1,19% para os fios com 0,2%NTC, e 17,93%, 7,94% e 31,77% para os fios com 0,6%NTC. Contudo, os fios com 0,2%NTC apresentaram um aumento de 13,17% no alongamento e 21,94% na resiliência em comparação aos fios de referência, enquanto os fios com 0,6%NTC mostraram um ganho de 12,7% no módulo de elasticidade. Esses resultados demonstram que não houve uma boa interação entre o reforço e a matriz metálica, acarretando perdas de algumas das propriedades mecânicas. **Conclusão:** o aumento percentual de NTC no nanocompósito com matriz de Al-5%Cu reduziu os limites de resistência e de escoamento, e de tenacidade, devido a interação entre o reforço e a matriz metálica não ter sido eficiente. Contudo, os fios com 0,2%NTC apresentou um aumento em seu alongamento e resiliência, enquanto os fio com 0,6%NTC mostraram um maior módulo de elasticidade.

Palavras-chave: Conformação Mecânica; Liga Al@Cu; Metalografia; Nanotubo de Carbono.